

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ТЎҒРИ ИЧАКДА УЧРАЙДИГАН ПОЛИПОЗ ҲОСИЛАЛАРНИНГ МОРФОСТРУКТУРАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Жуманов З.Э., Исамиддинов А.У., Исантурдиев Ў.И.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тўғри ичакда учрайдиган полипларнинг тузилмаларидаги ўзгаришларни аниқлаш мақсадида 26 беморларнинг тўғри ичагидан олинган полип бўлакчаларининг патоморфологик таҳлили ўтказилган. Аниқланганки, полиплар стромаси турли даражада ривожланган бўлиб, уларнинг мукоид эпителий билан қопланганлиги қайд этилади. Шунингдек, уларнинг таркибидаги безлар катталашган ҳолатда, кистоз кенгайган, айрим безларнинг сургичсимон тузилишига ўтиши кузатилади. Кўплаб эпителий ҳужайраларида митоз бўлиниши ҳолати кўзга ташиланади. Айрим ҳолатларда полип таркибидаги безларнинг ичак шиллиқ қаватидаги безларга ухшашиши қайд этилади. Тўғри ичакнинг аденоматоз полипи давомийлиги ортганда эпителий ҳужайраларини пролиферацияси кузатилади.

Калит сўзлар: тўғри ичак, бавосил, полип, без, эпителий, пролиферация, митоз.

МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ

Жуманов З.Э., Исамиддинов А.У., Исантурдиев У.И.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. С целью выявления структурных изменений в полипах прямой кишки проведен патоморфологический анализ фрагментов полипов, полученных у 26 пациентов. Установлено, что строма полипов развита в различной степени, отмечено их покрытие мукоидным эпителием. Также наблюдается увеличение желез в их составе, кистозное расширение, в некоторых случаях — переход желез в папиллярную (сосочковую) структуру. Во многих клетках эпителия визуализируются фигуры митотического деления. В отдельных случаях отмечается сходство желез в составе полипа с железами слизистой оболочки кишечника. При увеличении длительности существования аденоматозного полипа прямой кишки наблюдается пролиферация эпителиальных клеток.

Ключевые слова: прямая кишка, геморрой, полип, железа, эпителий, пролиферация, митоз.

MORPHOSTRUCTURAL CHARACTERISTICS OF POLYPOID FORMATIONS IN THE RECTUM

Zhumanov Z.E., Isamiddinov A.U., Isanturdiev U.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. To identify structural changes in rectal polyps, a pathomorphological analysis was conducted on polyp fragments obtained from 26 patients. It was established that the stroma of the polyps is developed to varying degrees, and they are covered with mucoid epithelium. Additionally, an enlargement of the glands within their structure, cystic dilation, and in some cases, a transition of the glands into a papillary structure were observed. Mitotic divisions are visible in many epithelial cells. In certain instances, the glands within the polyp show similarity to the glands of the intestinal mucosa. With the increased duration of adenomatous rectal polyps, proliferation of epithelial cells is observed.

Keywords: rectum, hemorrhoids, polyp, gland, epithelium, proliferation, mitosis.

Кириш. Бутун дунёда тўғри ичак полипларнинг учраш даражаси ортиб Шунингдек уларнинг яширин ҳолатда, белгиларсиз кечиши уларнинг учраш даражасини янада ошишига олиб келади. Тўғри ичак полипларини иккиламчи ўзгаришлари беморлар ҳаёти учун хавф туғдириши мумкин. Йўғон ичак саратони профилактикасининг муҳим муаммоси унинг саратонолди касалликларини ташхислаш ва даволаш ҳисобланиб, улар орасида полиплар марказий ўринни эгаллайди [2,3]. Клиник амалиётда колоноскопиянинг кенг қўлланилиши нафақат полипларни самарали ташхислаш, балки морфологик текширув учун материал олиш имконини ҳам беради [2]. Бироқ, полиплар характерини визуал баҳолаш субъективликдан холи эмас, полипларнинг асл тузилишини аниқлашда мақсадли (прицельная) биопсиянинг ўрни эса ҳозиргача узил-кесил белгиланмаган [4]. Биопсия ҳар доим ҳам ҳосиланинг хавфли табиатини аниқлайвермайди, чунки оддий чимдиш (щипковая) биопсияси

ўсимтанинг юзаки бўлақларини олиш билан чекланади, уларда эса дисплазиянинг юқори даражадаги белгилари бўлмаслиги мумкин [5,6]. Колоректал полипларнинг гистологик тузилишини аниқлашда энг маълумот берувчи (информатив) усул фиброколоноскоп орқали полипэктомия қилиш хисобланади. Бу усул бир вақтнинг ўзида полипларнинг хавфли ўсимтага айланишининг (малигнизациянинг) олдини олувчи даволаш операцияси ҳамдир [7,8].

Тадқиқот мақсади. Тўғри ичакнинг аденоматоз полипларини бавосил касаллиги мавжуд бўлган беморларда патоморфологик хусусиятларини аниқлаш .

Материал ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг проктология бўлимида тўғри ичак полипи туфайли жарроҳлик амалиёти ўтказилган 26 нафар беморларнинг жарроҳлик материаллари патоморфологик текширувдан ўтказилди. Шулардан, 22 нафари эркалар ва 4 нафари аёллардир. Ҳосилдан 0,5-1,0 см бўлақчалар олинди. Олинган тўқима бўлақчалари 10 % ли формалинда фиксация қилинди. Сўнгра, спиртли батариядан ўтказилиб, парафинли блоклар тайёрланди. Парафинли блоклардан 5-7 мкм қалинликдаги гистологик қирқмалар олиниб, улар гематоксилин-эозин, Ван-гизон ва Вейгерт усулларида бўялди.

Натижалар. Макроскопик жиҳатдан ўлчамлари 0,4x0,4x1,1 см, юмшоқ консистенцияли 17 ҳолатда ингичка оёқли ва 9 ҳолатда кенг асосли тўқима бўлғи аниқланиб, ранги оч-пушти ранг. Шундан 18 ҳолатда юзаси текис ва 6 ҳолатда юзаси ғадур-будур бўлган ҳосила аниқланди. Микроскопик текширувида стромаси турлича ривожланган ва тўғри ичак шиллиқ пардасидан ажралиб турувчи, безлардан иборат эканлиги аниқланади (1-расм).

1-расм. Тўғри ичакнинг аденоматоз полипи.. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Безлар катталашган, тортилган кўринишда, улар кистоз кенгайган ва айрим соҳаларида сурғичсимон тузилишга эга эканлиги қайд этилади. Уларда ёруғ кўринишли мукоид эпителий билан қопланганлиги қайд этилади (2-расм).

2расм. Тўғри ичакнинг аденоматоз полипи. Безларнинг мукоид эпителий билан қопланиши. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Касаллик муддати чузилган беморларда полипнинг энг юза қаватида тўқроқ бўялган базафилларни тутувчи безлар аниқланиб, уларда мукоид масса қайд этилмади. Уларнинг ядроси чюзинчоқ шаклида, рангни ўзига кўп олган-гиперхромазия ҳолатида ва бир неча қатор бўлиб жойлашганлиги кузатилади (3-расм).

3-расм. Тўғри ичакнинг аденоматоз полипи. Гиперхромазия ҳолатидаги безлар. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Бундан ташқари, мазкур кўплаб эпителий хужайраларида митоз жараёни қайд этилади. Жумладан эпителий хужайраларини пролиферацияси кузатилади. Бундан ташқари айрим гистологик препаратларнинг кўрув майдонида полиморф безлар аниқланиб, уларни қоплаб турган эпителийларнинг ядроси базал жойлашганлиги аниқланади. Безларнинг бўшлиғида шиллиқли масса мавжудлиги кузатилади (4-расм).

4-расм. Тўғри ичакнинг аденоматоз полипи. Безларнинг бўшлиғида шиллиқ массанинг тўпланиши. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Бундан ташқари полип, таркибидаги безларнинг ичак шиллиқ қаватидаги безлардан фарқлаш қийин бўлиб, улар тузилиши жиҳатдан бир хиллик касб этади.

Муҳокама. Тадқиқотчилар томонидан алоҳида гуруҳга гамартом полиплар ажратилди — 21 (4,3 %) ҳолат. Улардан 19 таси 2 ёшдан 10 ёшгача бўлган болаларда аниқланган бўлиб, улар доимо якка (якка тартибдаги) ҳолда учраган ва тўғри ичак ҳамда сигмасимон ичакнинг дистал учлигида жойлашган. Қолган 2 ҳолат эса Пейтц-Егерс синдроми билан боғлиқ бўлган. Жаҳон адабиёти маълумотларига кўра, полипларнинг охириги икки тури (гиперпластик ва гамартом) малигнизацияланмайди (хавфли ўсимтага айланмайди) [1,9,10]. Бизнинг тадқиқотимизда касаллик муддати чузилган беморларда полипнинг энг юза қаватида тўқроқ бўялган базафилларни тутувчи

безлар аниқланиб, уларда мукоид масса қайд этилмади. Уларнинг ядроси чузинчоқ шаклида, рангни ўзига кўп олган-гиперхромазия ҳолатида ва бир неча қатор бўлиб жойлашганлиги кузатилди. Бундан ташқари, мазкур кўплаб эпителий хужайраларида митоз жараёни қайд этилди. Жумладан эпителий хужайраларини пролиферацияси кузатилади. Бундан ташқари айрим гистологик препаратларнинг кўрув майдонида полиморф безлар аниқланиб, уларни қоплаб турган эпителийдарнинг ядроси базал жойлашганлиги аниқланди.

Хулоса. Бавосил касаллиги мавжуд бўлган беморлар тўғри ичагининг аденоматоз полипи ичакнинг шиллиқ қаватида ингичка оёқчаси билан ёки кенг асосли бирикиб ётуриши мумкин. Шунингдек уларнинг юзаси силлиқ ва нетекис бўлиши кузатилади. Микроскопик жиҳатдан стромаси турли даражада ривожланган бўлиб, уларнинг мукоид эпителий билан қопланганлиги қайд этилади. Шунингдек, уларнинг таркибидаги безлар катталашган ҳолатда, кистоз кенгайган, айрим безларнинг сурғичсимон тузилишига ўтиши кузатилади. Кўплаб эпителий хужайраларида митоз бўлиниш ҳолати кўзга ташланади. Айрим ҳолатларда полип таркибидаги безларнинг ичак шиллиқ қаватидаги безларга ухшашлиши қайд этилади. Тўғри ичакнинг аденоматоз полипи давомийлиги ортганда эпителий хужайраларини пролиферацияси кузатилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника. М.: Медицина, 1998. 496 с.
2. Воробей А.В., Хмельницкая В.Я., Сушков С.А. и др. Полипы толстой кишки. Актуальные вопросы колопроктологии. Тез. докл. 1-го съезда колопроктологов России с межд. участ. Самара, 2003. С. 202–203.
3. Белоус Т.А. Патоморфология предраковых состояний толстой кишки. Росс журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2002;12(4):50–5.
4. Подтяжкина Л.Ф., Семенова Е.В. Эндоскопическое лечение полипов толстой кишки. В сб.: Актуальные вопросы колопроктологии. Самара, 2003. С. 279–280.
5. Палий Л. Аспекты диагностики и лечения колоректальной эпителиальной неоплазии. Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Кишинев, 2005.
6. Якутин Н.А., Горбань В.А., Зозуля М.В. Диагностика предраковых заболеваний и начальных форм рака толстой кишки на догоспитальном этапе. Проблемы колопроктологии. М., 2002. С. 502–507.
7. Павлов К.А., Волков Д.П., Щербаков А.М. Возможности прицельной и тотальной биопсии полипов толстой кишки при фиброколоноскопии. Вопр онкол 1983;23(1):23–7.
8. Bond J.H. Colon polyps and cancer. Endoscopy 2001;33(1):46–54.
9. Ito A. Indications and limitations of endoscopic surgery on colorectal tumors. Digestive Endoscopy 2000;12:16.
10. Mitros F.A. Polyps: the pathologist's perspective. Semin Surg Oncol 1995; 11(6):379–85.

Иқтибос учун: Жуманов З.Э., Исамиддинов А.У., Исантурдиев Ў.И. Тўғри ичакда учрайдиган полипоз ҳосилаларнинг морфоструктураларини хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 716–719. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20743363>